

Los cinco axiomas del Derecho de familia.
Los fundamentos del ordenamiento narrativo del derecho de familia

Joan Carreras

Profesor de Fundamentos jurídicos del Trabajo Social.

Universidad Internacional de la Rioja

1. Introducción

Me complace enormemente presentar hoy en esta que ha sido y es mi Universidad una reflexión que se gestó hace más de veinticinco años, al introducir las dispensas *ad usum studentium* en la asignatura de Derecho Matrimonial Canónico. En aquel momento, propuse que la relación entre la institución natural y el sistema normativo —entre la vida y la norma— es de carácter causal: la norma surge de la vida, no al revés. En instituciones vitales como el matrimonio y la familia, la vida misma es la que infunde vitalidad a la norma desde su interior, lo que cuestiona la idea de que la juridicidad de tales instituciones dependa exclusivamente de normas estatales o eclesiásticas.

Con el tiempo, he discernido que en aquella formulación inicial ya se encontraban implícitos los cinco axiomas del Derecho de familia que hoy expongo, principios que considero evidentes y que, por tanto, no requieren demostración. Los ordenamientos jurídicos modernos suelen concebirse como entramados normativos cuyo fundamento último reside en una norma fundamental. Kelsen, por ejemplo, sostenía que “la norma fundamental es así la hipótesis necesaria de todo estudio positivista del Derecho. Al no haber sido creada según un procedimiento jurídico, no es una norma del Derecho positivo; dicha norma no es puesta sino supuesta”¹. Con esto, Kelsen subrayaba que el fundamento último del ordenamiento jurídico se

¹ Kelsen, H. *Teoría pura del Derecho*. Traducción de la Segunda Edición Alemana. Lima: Wisla, 1987. pp. 103-104.

asume como un axioma, sin necesidad de prueba, y que a su vez da vida a todo el sistema normativo.

Los ordenamientos jurídicos seculares se entienden como sistemas normativos que requieren un fundamento positivo. El ordenamiento jurídico canónico, por su parte, también se concibe como un sistema normativo, pero su fundamento radica en el derecho divino, tanto natural como positivo. A pesar de las diferencias evidentes entre el iuspositivismo, que ignora el derecho divino, y el iusnaturalismo, que se basa en él, ambos enfoques pueden llegar a ser autorreferenciales, remitiendo a una voluntad previa e indemostrable de 'imponer' normativamente un orden social.

El estudio que comparto hoy en esta tan entrañable comunidad universitaria es el fruto del desarrollo de lo que he denominado pensamiento atingente, es decir, un pensamiento que se fundamenta en la vida y no en la norma. Esta idea, inspirada en los escritos de San Josemaría, sostiene que la vida auténtica y la práctica de la fe son el fundamento sobre el cual se erigen las normas morales y espirituales. Este fundamento se asume como evidente y, en esencia, no precisa de una demostración lógica adicional. En este planteamiento es la vida y no la norma la que sustenta y fundamenta los ordenamientos de la familia.

En el año 1994, tuve el honor de presentar en esta misma sede universitaria, una comunicación sobre el tema “la crisis de la familia y el Derecho matrimonial canónico”. Pocas semanas antes, san Juan Pablo II había proclamado al mundo el evangelio de la familia, es decir, la realidad de que “la familia misma es el gran misterio de Dios”². Dirigía retóricamente a las miles de familias congregadas en la plaza de san Pedro, la misma pregunta que la Constitución pastoral *Gaudium et spes* había planteado a la Iglesia: *¿Quid dicis de te ipsa?* En ambos casos, la respuesta última fue la misma: *Gaudium et spes*.

Pero Juan Pablo II argumentó esta respuesta.

¿Qué dices de ti misma? Yo soy. ¿Y por qué razón tú eres? – Yo soy, porque Aquel que ha dicho de sí mismo ‘sólo yo soy el que es’, me ha dado el

² Juan Pablo II, Carta Apostólica *Gratissimum sane*, 19.

derecho y la fuerza de ser. Yo soy. Yo soy la familia, soy el ambiente del amor, soy el ambiente de la vida; Yo soy”.

Aquella memorable vigilia en la plaza de San Pedro, junto a miles de familias, dejó una profunda huella en mí. Las palabras allí escuchadas me llevaron a cuestionar cómo abordar el tema de la crisis familiar. ¿Podía seguir sosteniendo la idea, tan común en aquel entonces, de que la familia estaba en declive? ¿Era válida la noción de Beck sobre la familia como una 'categoría zombi'³? En mi ponencia, mi respuesta fue un rotundo no. Argumenté que una institución con tal autoconciencia y valoración positiva goza de vitalidad. Y si acaso se encontraba en crisis, esta no sería de decadencia, sino más bien de crecimiento.

En el siglo XIX, la sociedad moderna buscó fundamentar el orden social sobre una concepción de familia que se postulaba como "natural". El número 2202 del Catecismo de la Iglesia Católica refleja esta perspectiva, definiendo la familia como "un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman junto con sus hijos una familia". Esta definición corresponde a un "constructo" cultural propio de la modernidad, la denominada "familia tradicional". Se trata de un constructo, ya que sus elementos constitutivos –el parentesco de sangre y el contrato matrimonial– son objetivos y emanan de la norma que los tipifica, más que de la vida misma. Además, esta concepción tiende a ignorar el elemento central de la definición conciliar de familia: "la íntima comunidad de vida y de amor"⁴.

El interés en definir el constructo de familia se justifica por su papel como primera comunidad humana y su función esencial en la formación de las relaciones interpersonales. De hecho, San Juan Pablo II la consideraba el sujeto social por excelencia⁵ y una sociedad soberana⁶. En 1983, la Santa Sede promulgó la Carta de los Derechos de la Familia⁷, un documento doctrinal y moral dirigido a la Iglesia

³ Beck, U. The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity. *The British Journal of Sociology*, 51, 2000, n° 1., pp. 79-105.

⁴ Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral *Gaudium et spes*, 48.

⁵ Juan Pablo II, Exhortación Apostólica *Familiaris Consortio*, 5

⁶ Juan Pablo II, Exhortación Apostólica *Familiaris Consortio*, 17.

⁷ Santa Sede. *Carta de los Derechos de la Familia*. Libreria Editrice Vaticana, 1983..

Católica y a todas las personas de buena voluntad, con la esperanza de que fuera suscrito por todos los países. Sin embargo, la cultura occidental se encaminó hacia una visión más formal e inclusiva de la familia, que se impondría a nivel mundial. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en septiembre de 1994, organizada por las Naciones Unidas, se produjo un cambio significativo. El informe resultante y otros documentos de la ONU introdujeron una terminología que contrastaba fuertemente con el modelo anterior, ahora llamado 'tradicional'. Esta nueva perspectiva buscaba separar la idea de familia del matrimonio, sosteniendo que dicha conexión era una herencia de una tradición jurídica superada. Así, la familia tradicional se convirtió en un modelo más entre una diversidad de opciones.

En algunos sectores del catolicismo, este cambio de paradigma fue interpretado como una amenaza a los cimientos de la sociedad cristiana. Sin embargo, la intención declarada de la ONU era más bien deconstruir aquellos aspectos considerados no definitorios de la familia, buscando así una noción más inclusiva que reconociera la capacidad de los propios miembros familiares para definir y conceptualizar su realidad. Paralelamente, en las ciencias sociales se consolidaba el reconocimiento del valor de las definiciones 'atencionales' de la familia, entendida como un grupo autoidentificado⁸, es decir, como un conjunto de “personas que se piensan a sí mismas como parte de la familia, estén relacionadas por sangre o matrimonio o no, y que se apoyan y se cuidan mutuamente de manera regular”⁹. Al permitir que las familias conceptualizaran su propia e íntima realidad, el objetivo no era atacar a la familia, sino más bien servirla.

La noción atencional de la familia y el modelo de Atención Temprana Centrada en la Familia son manifestaciones de una tendencia actual que converge con la visión de la Santa Sede, al considerar a la familia como el sujeto social primordial, en línea con el principio de atingencia. No se trata de otorgar protagonismo a las familias,

⁸ Whall, A. L. (1986) The Family as the Unit of Care in Nursing: A Historical Review, *Public Health Nursing* 3(4), 240-249. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1446.1986.tb00495.x>

⁹ Poston, D., Turnbull, A., Park, J., Mannan, H., Marquis, J. y Wang, M. (2003). Family Quality of Life: A Qualitative Inquiry. *Mental Retardation*, 41(5), p. 319. [https://doi.org/10.1352/0047-6765\(2003\)41<313:fqolaq>2.0.co:2](https://doi.org/10.1352/0047-6765(2003)41<313:fqolaq>2.0.co:2)

sino de reconocer su misión insustituible en la sociedad y la Iglesia. En este sentido, no es la sociedad o la Iglesia quienes 'empoderan' a las familias, sino más bien éstas quienes humanizan las demás comunidades humanas.

Cuando las familias conceptualizan su realidad vital o cuando “definen subjetiva y colectivamente” su calidad de vida familiar¹⁰ llevan a cabo, aunque sea de forma inconsciente, la esencia de la evangelización que consiste en encarnar la Palabra¹¹, en empalabrarse a sí mismas y empalabrar el mundo¹². Estas acciones vitales se materializan a través de las palabras o narrativas que los expertos en comunicación denominan términos ilocutivos, donde la declaración verbal y la acción son inescindibles¹³

A esta forma de pensar activa, que se expresa como acción narrada, la identifico como 'pensamiento atingente' en su vertiente jurídica. El pensamiento es atingente cuando las personas ejercen sus derechos fundamentales dentro de su esfera de jurisdicción, siempre en armonía con el bien común.

El principio de la atingencia se erige como paradigma innovador para la ciencia jurídica, pues extrae el ordenamiento jurídico familiar directamente de la intimidad de las personas, revelando su naturaleza intrínsecamente narrativa. En este sentido, los cinco axiomas del Derecho de Familia que presento son el resultado de una profunda exploración en el misterio de la intimidad familiar, un camino aún inexplorado por la mayoría de los juristas. Tradicionalmente, estos se han enfocado en la defensa de derechos individuales, especialmente de colectivos vulnerables, lo que ha llevado a una confusión entre los conceptos de intimidad y privacidad. Esta confusión, a su vez, obstaculiza una comprensión sistémica y plena del paradigma de la atingencia.

¹⁰ Zuna, N., Summers, J. A., Turnbull, A. P., Hu, X. y Xu, S. Theorizing About Family Quality of Life. In R. Kober (Ed.), *Enhancing the Quality of Life of People with Intellectual Disabilities: From Theory to Practice*; Kober, R., Ed., Springer: Dordrecht, The Netherlands, 41, 2010, p. 262.

¹¹ Francisco, Exhortación Apostólica *Evangelii gaudium*, 232: El criterio de realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es esencial a la evangelización.

¹² Duch, L, Mito y pedagogía. *Praxis y Saber*, 5 (2015) nº 12, pp. 15-29.

¹³ Searle, J.R. *Actos de habla: Un ensayo de filosofía del lenguaje*. Traducción de Manuel E. Sancho. Editorial Taurus, 1971.

El objetivo principal de esta comunicación es presentar al mundo académico la formulación de cinco axiomas del Derecho de familia y una definición jurídica y atingente de la familia.

2. El primer axioma del Derecho de familia

El primer axioma del Derecho de Familia se puede formular de la siguiente manera: Únicamente el amor de benevolencia ordena la vida de las personas y de las familias. Desde que descubrí este axioma y lo he compartido con mis estudiantes en diversos grados universitarios, he sido testigo del efecto liberador que produce en sus mentes y corazones. La vida humana se erige como fuente normativa cuando las personas reflexionan sobre su propia existencia y la de sus familias. ¿Quién de nosotros consulta el Código Civil al planificar un matrimonio o ante la llegada de un hijo? A lo sumo, se buscará información sobre las ventajas que el ordenamiento jurídico ofrece para la vida social, pero no para definir el orden familiar.

El axioma kelseniano de los ordenamientos normativos supone una narrativa de poder, que remite en última instancia al contrato social, que es el fundamento supuesto. El primero de los axiomas del ordenamiento narrativo del derecho de familia encuentra fundamento en lo que Marías denomina la condición sexuada de la persona, de una parte, y la estructura empírica de la vida, de otra parte. A esta estructura empírica

Pertenece todas esas determinaciones que, sin ser ingredientes de la teoría analítica, no son sucesos o contenidos azarosos, casuales, fácticos de la vida (.../...), sino elementos empíricos pero estructurales, previos a cada biografía concreta y con los cuales contamos, que funcionan como supuesto de ella”¹⁴.

En lugar de tomar como supuesto que las familias ordenan sus vidas en el respeto de las normas jurídicas, se trata de encontrar esas estructuras de la vida que se descubren al vivirla y al pensarla.

El autor, en efecto, explica que sin el presupuesto de la estructura empírica de la vida humana sería imposible entender ninguna biografía. Si bien la biografía

¹⁴ Marías, J., *Antropología metafísica*, Madrid, 1987, p. 74.

concreta requiere también de la teoría analítica, esta resulta insuficiente. La estructura empírica es tan esencial para entender una biografía como la teoría analítica, pero mientras esta última opera *a priori* respecto a toda vida posible, la primera 'pertenece de hecho a las vidas humanas en las cuales empíricamente la descubro'¹⁵.

El paradigma de la atingencia, desde el punto de vista jurídico, se entiende como “la necesaria avocación, por parte de las personas, de los asuntos que atañen a la intimidad de sus vidas, de forma que su autonomía, jurisdicción o competencia decisional prevalezca sobre cualquier otra instancia de poder”¹⁶. En otras palabras, cada persona debe asumir su competencia y autoridad sobre aquello que afecta o 'toca' su intimidad, reivindicando la autonomía y la capacidad de decidir en asuntos fundamentales para su vida. Cuanto más íntimo sea un asunto, mayor será la necesidad de que la jurisdicción sea ejercida por la persona misma y no por sus representantes.

3. El segundo axioma del Derecho de familia

El segundo axioma del Derecho de familia puede formularse así: las relaciones familiares son generadas únicamente por actos recíprocos de amor de benevolencia.

El amor de benevolencia ordena la vida de las personas, pero se requiere la reciprocidad para que sea fecundo, es decir, para que pueda generar una relación familiar en la que las personas comparten una de las líneas de intimidad familiar que constituyen el misterio de la familia¹⁷. Desde un punto de vista holístico, la familia es

¹⁵ Marías, J., *Antropología metafísica*, cit., p. 75.

¹⁶ Carreras, J. Dimensión jurídica de la mediación y del acompañamiento en la pastoral familiar católica desde la teoría narrativa de resolución de conflictos, RGDCDEE 61, 2023, pp. 1-44. <https://www.researchgate.net/publication/368299544>

¹⁷ En el año 2000 definí “la relación familiar como aquella relación que, por una parte, une a dos personas en virtud de alguna de las líneas originales y primordiales de identidad personal que, al derivar de su respectiva condición sexuada, son irreductibles, inconfundibles y excluyentes. Por otra parte, determina las exigencias de justicia necesarias para que pueda existir entre ellas una comunión de personas”. Franceschi, H. y Carreras, J. *Antropología jurídica de la sexualidad*, Caracas, 2000. Recientemente he modificado la definición, sustituyendo la palabra “identidad” por “intimidad” que es más congruente con el misterio de la familia. Carreras, J. ¡Eureka! La nueva definición jurídica de relación familiar. Familia Inclusiva. 24 de septiembre de 2024. Blog <https://familiainclusiva1994.blogspot.com/2024/09/eureka-la-nueva-nocion-juridica-de.html>

el bien relacional por antonomasia¹⁸ o también aquella institución que se caracteriza por la generatividad¹⁹. Los primeros cristianos evangelizaron las sociedades del mundo antiguo mediante la noción del “hijo natural”, es decir, de una filiación que está vinculada a la función reproductiva del sexo. Por el solo hecho de haber sido dado a luz, el hijo tiene una madre. La relación filial terminó por ser identificada y confundida con la dimensión biológica, incurriendo así en la falacia naturalista.

Paradójicamente, en la Modernidad el consentimiento matrimonial -máxima expresión del amor de benevolencia o de donación personal- fue reducido a una categoría contractual, de forma que el vínculo resultante pasó a comprenderse como una realidad contractual, ajena a la familia.

El segundo axioma del Derecho de familia permite identificar el amor conyugal como referente primero de todo amor familiar, en cuanto en él los esposos comparten la intimidad de sus vidas, entregadas y acogidas, en el signo nupcial por excelencia: el acto conyugal. Sin embargo, no es la cópula sino el consentimiento la que causa la relación conyugal. Este axioma remite a las narrativas litúrgicas de la antigüedad en las que las sociedades celebraban las dos fuentes por excelencia del derecho de familia: las bodas y los nacimientos²⁰.

4. El tercer axioma del Derecho de familia

El tercer axioma del Derecho de familia reza así:

El derecho, la liturgia o la moral ordenan la vida de las personas y de las familias en la medida en que están integrados en narrativas de comunión, es decir, en una relación directamente proporcional al amor interpersonal.

Desde el año 1215, en el IV Concilio de Letrán, tienen su comienzo las narrativas jurisdiccionales propias de la Modernidad. La Iglesia y los Estados se arrogaron el

¹⁸Donati, P.P., *Manual de sociología de la familia*. EUNSA, Cizur Menor, 2003.

¹⁹Scabini, E. e Iafratte, R. *Psicología dei legami familiari*, Il Mulino, Milano, 2019.

²⁰ En Carreras, J. El ordenamiento narrativo del derecho de familia. *Revista de Derecho Civil*, 2024, desarrollo la necesidad de considerar el acto conyugal y el nacimiento como fuentes del derecho de familia, pero no tanto como constructos sociales o narrativas de tercera persona, sino como actos personales en los que las personas escriben las narrativas autobiográficas en primera persona del singular y del plural.

poder de ordenar la vida de las familias a través de sus respectivas normas jurídicas. En la actualidad, las sociedades han secularizado el matrimonio y aparentemente habrían devuelto el poder a las personas, especialmente por lo que se refiere al matrimonio. Sin embargo, se trata sólo de una apariencia porque el consentimiento matrimonial ya no genera ningún vínculo real, ya que se niega el poder de los esposos para configurar y ordenar jurídicamente la sociedad.

Si es el amor interpersonal el que genera y ordena la vida de las familias, sólo las personas tienen el poder de generar las relaciones familiares. Sin embargo, se trata de un poder necesariamente alimentado por el amor de donación o de benevolencia. No es posible dar por supuesto que existe este amor por grandes que sean los indicios exteriores de su existencia, cuando las personas afirman lo contrario. Hay un ámbito en que la jurisdicción pertenece a las personas y en caso de contradicción entre la realidad aparente y la afirmada por ellas, el paradigma de atingencia inclina la balanza hacia la narrativa autobiográfica. En otras palabras, los familiares tienen en principio el derecho de definir o conceptualizar la calidad de sus relaciones familiares.

5. El cuarto axioma del Derecho de familia

El cuarto axioma del Derecho de familia postula la siguiente verdad: Toda narrativa autobiográfica necesita ser incluida en una narrativa de comunión familiar. Esta necesidad obedece a la naturaleza social inherente a la vida humana y conlleva la comprensión de las personas como seres en relación más que como individuos aislados de una colectividad.

La sociedad no podría subsistir sin personas, así como las personas no podrían existir sin comunidades humanas que las “dieran a la luz”. Esta idea ha sido expresada por Hadjadj mediante el concepto de “hacer nacer”: quien nace es la persona, pero requiere una familia -en sentido amplio- que la acoja al nacer o en el transcurso de su vida.

Figura 1.

Las dimensiones de la atingencia familiar. Fuente: elaboración propia.

En la figura 1 se distinguen tres niveles o dimensiones de la atingencia familiar: en lo *tocante* a las cuestiones AUTObiográficas, como son los derechos fundamentales, a la persona le *toca* ejercer su jurisdicción; en lo *tocante* a la dimensión BIO, dado que la vida no es propiamente un derecho de nadie, sino un don recibido gratuitamente por las personas y por las comunidades, la atingencia es siempre comunitaria, especialmente en las relaciones familiares donde se comparte la intimidad de la vida personal y familiar. Finalmente, dada la relevancia de la familia en la vida social, a las autoridades de la sociedad les *toca* también ordenar mediante normas la vida comunitaria, lo cual se realiza principalmente a través de la Moral, la Liturgia y el Derecho.

6. El quinto axioma del Derecho de familia

El quinto axioma del Derecho de familia afirma que todo pensamiento acerca de la realidad familiar que no sea subjetivamente atingente es necesariamente contingente. En el ámbito de la existencia humana, las realidades relacionadas con

la intimidad de las personas son contingentes cuando son afirmadas por terceros, y son atingentes cuando son asertivamente declaradas por sus titulares.

En la modernidad, por lo que se refiere al constructo de la familia tradicional, a las sociedades les bastaba la atingencia objetiva, puesto que la familia la definían los hechos objetivos: los nacimientos y los contratos matrimoniales. Más recientemente, una vez producido el vuelco normativo²¹ y entronizados los derechos reproductivos en el lugar que antes ocupaban las leyes de familia, la atingencia se ha vuelto subjetiva. Por ejemplo, las personas del mismo sexo pueden afirmar su derecho a casarse o las madres de intención registrar a sus hijos obtenidos mediante la maternidad subrogada, a pesar de que dicha práctica esté prohibida por las leyes de su país.

Desde el punto de vista narrativo, el paradigma de la atingencia reclama un respeto por los distintos niveles de jurisdicción. La realidad familiar requiere de una conceptualización subjetiva que se encuentra en el nivel AUTO de las biografías personales. Hay muchos derechos fundamentales que abrazan esta dimensión constitutiva de la realidad: el derecho a la identidad y a la orientación sexuales o las uniones de personas del mismo sexo.

Hace un par de años publiqué un estudio en el que defiendo el derecho de los fieles homosexuales católicos a que sea respetado el proyecto vital que ellos han conceptualizado subjetivamente como familiar y que el país en que viven ha legitimado como matrimonio²². Este derecho fundamental no puede ser negado por los pastores y los fieles católicos, por la sencilla razón de que es un derecho humano y atingente a ese ámbito en el que ellos gozan de autonomía. Ese respeto no es incompatible con la jurisdicción de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio y de regular el ejercicio del *ius connubii* de los fieles.

²¹ He desarrollado esta idea en CARRERAS, Joan, «El principio de atingencia, el matrimonio igualitario y el ordenamiento jurídico canónico», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 63 (2023) pp. 1-38.

https://www.researchgate.net/publication/375186765_EL_PRINCIPIO_DE_ATINGENCIA_EL_MATRIMONIO_IGUALITARIO_Y_EL_ORDENAMIENTO_JURIDICO_CANONICO

²² Carreras, J. El principio de atingencia, cit.

La solución jurídica a este y a otros muchos problemas y conflictos jurídicos pasa por el reconocimiento del paradigma de atingencia que permite fundar un pensamiento que respete los distintos niveles de jurisdicción: auto, bio, gráfico.

Bibliografía

Beck, U. The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity. *The British Journal of Sociology*, 51, 2000, nº 1., pp. 79-105.

Carreras, J. Dimensión jurídica de la mediación y del acompañamiento en la pastoral familiar católica desde la teoría narrativa de resolución de conflictos, *RGDCDEE* 61, 2023, pp. 1-44.

<https://www.researchgate.net/publication/368299544>

Carreras, J., «El principio de atingencia, el matrimonio igualitario y el ordenamiento jurídico canónico», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 63 (2023) pp. 1-38.

https://www.researchgate.net/publication/375186765_EL_PRINCIPIO_DE_ATINGENCIA_EL_MATRIMONIO_IGUALITARIO_Y_EL_ORDENAMIENTO_JURIDICO_CANONICO

Carreras, J. ¡Eureka! La nueva definición jurídica de relación familiar. *Familia Inclusiva*. 24 de septiembre de 2024. Blog

<https://familiainclusiva1994.blogspot.com/2024/09/eureka-la-nueva-nocion-juridica-de.html>

Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral *Gaudium et spes*, 48.

Donati, P.P., *Manual de sociología de la familia*. EUNSA, Cizur Menor, 2003.

Duch, L, Mito y pedagogía. *Praxis y Saber*, 5 (2015) nº 12, pp. 15-29.

Kelsen, H. *Teoría pura del Derecho*. Traducción de la Segunda Edición Alemana. Lima: Wisla, 1987. pp. 103-104.

Francisco, *Exhortación Apostólica Evangelii gaudium*, Libreria Editrice Vaticana, 2013.

Juan Pablo II. *Exhortación Apostólica Familiaris Consortio*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1981.

Juan Pablo II, Pope. *Gratissimum Sane*. Apostolic Letter. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1994.

Mariás, J., *Antropología metafísica*, Madrid.

Poston, D., Turnbull, A., Park, J., Mannan, H., Marquis, J. y Wang, M. (2003). Family Quality of Life: A Qualitative Inquiry. *Mental Retardation*, 41(5), p. 319.
[https://doi.org/10.1352/0047-6765\(2003\)41<313:fqolaq>2.0.co;2](https://doi.org/10.1352/0047-6765(2003)41<313:fqolaq>2.0.co;2)

Scabini, E. e Iafratte, R. *Psicologia dei legami familiari*, Il Mulino, Milano, 2019.

Searle, J.R. *Actos de habla: Un ensayo de filosofía del lenguaje*. Traducción de Manuel E. Sancho. Editorial Taurus, 1971.

Whall, A. L. (1986) The Family as the Unit of Care in Nursing: A Historical Review, *Public Health Nursing* 3(4), 240-249.
<https://doi.org/10.1111/j.1525-1446.1986.tb00495.x>

Zuna, N., Summers, J. A., Turnbull, A. P., Hu, X. y Xu, S. Theorizing About Family Quality of Life. In R. Kober (Ed.), *Enhancing the Quality of Life of People with Intellectual Disabilities: From Theory to Practice*; Kober, R., Ed., Springer: Dordrecht, The Netherlands, 41, 2010, pp. 241-278.